

UDK: 634.34:664.8

**LIMON MEVASINI SAQLASHDAGI MUHIM OMILLAR
G'anieva Aziza Abdullayevna**

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada limon mevalarini saqlashda muhim rol o'ynaydigan agrobiologik va texnologik omillar tahlil qilingan. Xususan, harorat, nisbiy namlik, etilen gazi ta'siri, ventilyatsiya va mikroorganizmlar bilan zararlanish kabi omillarning limon sifat ko'rsatkichlariga ta'siri yoritilgan. Mahsulotni to'g'ri saqlash orqali vazn yo'qotilishi, C vitamini parchalanishi va chirish xavfini kamaytirish imkoniyati isbotlangan.

Kalit so'zlar: limon, saqlash, harorat, namlik, etilen, ventilyatsiya, chirish, sifat, mikroorganizm

Аннотация. В статье проанализированы агробиологические и технологические факторы, играющие важную роль в хранении плодов лимона. Особое внимание уделено температуре, относительной влажности, воздействию этилена, вентиляции и заражению микроорганизмами. Показано, что правильные условия хранения способствуют снижению потерь массы, разрушения витамина С и риска гниения.

Ключевые слова: лимон, хранение, температура, влажность, этилен, вентиляция, гниение, качество, микроорганизмы

Abstract. This article analyzes key agrobiological and technological factors affecting the storage of lemon fruits. It discusses the influence of temperature, relative humidity, ethylene exposure, ventilation, and microbial contamination on the quality parameters of lemons. The study confirms that optimal storage conditions can significantly reduce weight loss, vitamin C degradation, and decay risk.

Keywords: lemon, storage, temperature, humidity, ethylene, ventilation, decay, quality, microorganisms.

Limon (*Citrus limon*) — sitrus mevalari orasida nafaqat oziqaviy jihatdan, balki iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan ham alohida o'rin tutadigan tijorat uchun foydali bo'lgan mevalaridan biridir. Uning tarkibida yuqori miqdorda askorbin kislotasi (C vitamini), organik kislotalar, efir moylari, flavonoidlar va antioksidant moddalar mavjud bo'lib, bu uni nafaqat oziq-ovqat, balki tibbiy va kosmetik sohalarda ham keng qo'llash imkonini beradi.

Limon mevalari yangi holda iste'mol qilinishi bilan birga, qayta ishlash sohasida ham katta ahamiyatga ega: masalan, sharbat, marmelad, limonad, dorivor vositalar, parfyumeriya va tozalash vositalari ishlab chiqarishda faol foydalaniladi. Bu uni yuqori qiymatga ega, ko'p maqsadli meva sifatida tavsiflaydi.

2024/2025 yilgi mavsumda jahon bo'ylab limon va laym mevalarining umumiy etishtirish hajmi 10.2 million tonnaga baholanmoqda, bu esa o'tgan mavsumga nisbatan 6% kamayishni anglatadi. Bu pasayish asosan Turkiya va Yevropa Ittifoqidagi nomaqbul ob-havo sharoiti va past hosildorlik bilan bog'liq.

Turkiyada limon etishtirish 30% dan ortiq kamayib, 1.6 million tonnaga tushishi kutilmoqda, bu esa eksport va ichki iste'molga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Meksikada esa limon etishtirish 8% ga oshib, 3.5 million tonnaga etishi kutilmoqda, bu esa eksport hajmining o'sishiga olib keladi.

O'zbekistonda limon etishtirish so'nggi yillarda jadal sur'atda o'sib bormoqda. 2023 yilda umumiy limon etishtirish hajmi taxminan 35 ming tonnaga etdi, bu esa 2015 yilga nisbatan qariyb 4 barobar o'sishni anglatadi.

2024 yilda O'zbekiston 14,800 tonna limon import qilgan bo'lib, bu asosan Turkiyadan (9,500 tonna) amalga oshirilgan. 2025 yilning dastlabki to'rt oyida O'zbekiston 1,400 tonna limon eksport qilgan, bu esa 2.5 mln. AQSh dollari miqdorida daromad keltirgan. Asosiy eksport bozorlari Rossiya, Qozog'iston va Qirg'iziston bo'lgan. O'zbekiston hukumati limon etishtirishni qo'llab-quvvatlash maqsadida milliy dasturni ishga tushirdi. Bu dastur doirasida 2025 yil oxirigacha limon etishtiriladigan erlar inventarizatsiyasi yakunlanib, "Onlayn Mahalla" raqamli platformasiga integratsiya qilinadi. Limon nafaqat ozuqa qiymati, balki iqtisodiy salohiyati

bilan ham muhim meva hisoblanadi. Jahon bozoridagi o'zgarishlar, ayniqsa, Turkiya va Yevropa Ittifoqidagi kamayishlar, global ta'minot zanjiriga ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'zbekistonda limon etishtirishning o'sishi va hukumat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash choralari mamlakatning bu sohadagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Limon (*Citrus limon*) mevalarini samarali saqlash jarayoni ularning biokimyoviy, fiziologik va morfologik xususiyatlarini chuqur o'rganish va inobatga olishni talab etadi. Bu jarayon faqat meva tana massasini emas, balki uning ichki tarkibiy moddalari — S vitamini, efir moylari, kislotalar hamda tashqi estetik ko'rinishini maksimal darajada uzoq muddat saqlab qolishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Saqlash jarayonini to'g'ri tashkil etish orqali limon mevalaridagi hayotiy jarayonlar (transpiratsiya, nafas olish, fermentativ faoliyat) sekinlashtiriladi, bu esa ozuqa moddalari yo'qotilishini va tashqi ko'rinishning yomonlashishini oldini oladi. Ayniqsa, harorat va namlik kabi tashqi omillar limonning biologik barqarorligiga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, 8–10°C harorat va 85–90% nisbiy namlikda limon mevalarini 2–3 oygacha saqlash mumkin, bu esa uning bozordagi tijorat qobiliyatini saqlab qolish imkonini yaratadi.

Bundan tashqari, limon mevalarini saqlashda gaz muhiti (etilen darajasi, ugлекislota miqdori) va ventilyatsiya tizimi ham muhim rol o'ynaydi. To'g'ri nazorat qilingan atmosfera sharoiti limonning qarish jarayonini sekinlashtiradi va mikroorganizmlarning rivojlanish xavfini kamaytiradi.

Shu bois, limon mevalarini uzoq muddat saqlash nafaqat agronomik, balki texnologik yondashuvni ham talab etadi. Bu jarayonda agrobiologik, biokimyoviy va sanitar-gigienik omillarni integrallashtirish orqali maksimal samaradorlikka erishish mumkin.

Limon mevalarini uzoq muddat saqlash jarayoni nafaqat ularning morfologik va fiziologik xususiyatlariga, balki tashqi muhit sharoitlarini to'g'ri muvofiqlashtirishga ham bog'liq. Ushbu jarayon turli omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni e'tiborga olgan holda tashkil etilgandagina maksimal samaradorlikka erishish mumkin.

1. Harorat rejimi

Harorat — limon mevalarini saqlashda eng muhim ekologik regulyator omillardan biri hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, limon mevalari uchun eng maqbul saqlash harorati +8°C dan +10°C gacha deb belgilangan. Bunday harorat sharoitida nafas olish jarayoni sezilarli darajada (50% gacha) pasayib, saqlash muddati 6–8 haftagacha uzayishi mumkin. Bu nafaqat tarkibiy moddalarni, balki tashqi ko'rinish va taom sifati kabi iste'mol xususiyatlarini ham saqlab qolish imkonini beradi.

Biroq, harorat me'yoridan past bo'lganda (masalan, +4°C yoki kamroq), limon mevalarida sovuq stress ("chilling injury") holati kuzatiladi. Bu holat hujayra membranalarini shikastlanishi, terida qorayishlar, segmentlarda suv yo'qotilishi va ta'mda o'zgarishlar bilan namoyon bo'ladi.

2. Nisbiy namlik darajasi

Limon mevalari tabiatan transpiratsiyaga moyil bo'lib, past namlik sharoitida tez suv yo'qotadi. Shuning uchun saqlash muhitidagi nisbiy namlik 85–90% oralig'ida saqlanishi lozim. Agar namlik 75% yoki undan past darajaga tushsa, teri qismining quruqlashishi, hajmda qisqarish, segmentlarda sharbat yo'qotilishi va tashqi ko'rinishdagi buzilishlar kuzatiladi. Bunday sharoit ta'mga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Sanoat miqyosida namlikni nazorat qilish maqsadida havo aylanishi, issiqlik balansi va maxsus namlash tizimlaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

3. Modifikatsiyalangan atmosfera sharoiti (MAS)

Limon mevalari modifikatsiyalangan atmosfera sharoitida (MAS) saqlanganda nafas olish jarayoni sekinlashadi, pishib ketish va qarish belgilari kechikib, saqlash muddati sezilarli darajada oshadi. Eng keng tarqalgan MAS tarkibi:

- ✓ CO₂ – 3–5%
- ✓ O₂ – 2–3%
- ✓ N₂ – balanslovchi gaz sifatida

Bunday muhit nafaqat kislorodni cheklaydi, balki ugлекislota orqali etilen sezuvchanligini pasaytiradi. Etilenga reaksiya qiluvchi fermentlar faolligi susayadi va biookislanish jarayonlari sekinlashadi. Bu limon mevalarining transportirovkasi va eksport jarayonlarida muhim ahamiyat kasb etadi.

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

4. Etilen ta'siri va nazorati

Limon mevalari o'zida etarlicha etilen ishlab chiqarmaydi, ammo tashqi manbadan keladigan etilen gaziga juda sezgirdir. Masalan, banan, olma va pomidor kabi meva-sabzavotlardan ajralib chiqadigan etilen limon mevalarida pigment parchalanishi, yumshash va rang o'zgarishini tezlashtiradi. Bu holatda meva tez qariydi, ta'midagi sifat yo'qotishlari ortib boradi.

Shu bois, limon mevalari saqlanayotgan omborlarda ventilyatsiya tizimi muntazam ishlashi lozim. Qo'shimcha chora sifatida 1-Methylcyclopropene (1-MCP) moddasi bilan

ishlov berish tavsiya etiladi. Bu modda etilen retseptorlarini bloklay, pishish jarayonini kechiktiradi.

5. Yorug'lik va ultrabinafsha nurlar ta'siri:

Saqlashda limon mevalarini to'g'ridan to'g'ri yorug'lik va ultrabinafsha nurlar nurlaridan himoya qilish zarur. Bu nurlar teri pigmentlarining parchalanishi, vitamin C miqdorining kamayishi va tashqi ko'rinishning buzilishiga olib keladi. Shu sababli limon mevalarini maxsus soyalantirilgan va namlik muvozanati ta'minlangan muhitda saqlash talab etiladi.

1-jadval

Limonni saqlashdagi muhim omillar

Omil	Me'yoriy qiymati	Ta'siri
Harorat	+8...+10°C	Fiziologik faollikni sekinlashtiradi
Nisbiy namlik	85–90%	Bug'lanishni kamaytiradi
Etilen gazi	0.1 ppm dan kam	Erta pishishlikni oldini oladi
Gaz muhiti	CO ₂ : 3-5%, O ₂ : 2-3%	Mikroblar o'sishiga to'sqinlik qiladi

Xulosa qilib aytganda, limon mevalarini uzoq muddat saqlashda yuqoridagi omillarning har biri alohida ahamiyatga ega bo'lib, ularni bir-biri bilan uzviy muvofiqlashtirish zarur. Harorat, namlik va gaz muhitini nazorat qilish orqali nafaqat mahsulot sifatini saqlab qolish, balki uning

bozordagi raqobatbardoshligini ta'minlash mumkin. Mutaxassislar va limon etishtiruvchilar ushbu omillarni inobatga olgan holda texnologik echimlarni joriy etish orqali mahsulotni minimal yo'qotishlar bilan saqlashlari mumkin. Bu esa nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki eksport

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

salohiyatini ham oshiradi. Mazkur ma’lumotlar saqlab qolish va yo‘qotishlarni 50% gacha asosida limon mevalarini 8–10°C harorat va 85– kamaytirish mumkin. 90% nisbiy namlikda saqlash orqali tijorat sifatini

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Tashmanov R.K., Umidov Sh.E. Achieving efficiency by reducing natural decline in apple storage. Academic research in modern science international scientific-online conference. <https://doi.org/10.5281/zenodo>
2. Umidov Sh. E., Berdiev J. N. Varieties of Quince (Cydonia Oblonga Mill.) Grown In Uzbekistan and The Importance of Their Storage and Processing //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences 23, 44-48
3. Temirova D.F., Shaumarov H.B., Umidov Sh. E. The effect of preliminary processing on the preservation properties of grapes on IT in storage Journal ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research, 2021 Journal Volume 11 Issue 9 Pages 716-720
4. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2023). *FAOSTAT Statistical Database: Citrus Fruits*. Retrieved from <https://www.fao.org/faostat>
5. USDA Foreign Agricultural Service. (2024). *Citrus: World Markets and Trade*. United States Department of Agriculture. Retrieved from <https://apps.fs.usda.gov/psdonline/>
6. FreshPlaza. (2024). *Uzbekistan's lemon imports reach 14,800 tons in 2024*. Retrieved from <https://www.freshplaza.com>
7. Trend News Agency. (2025). *Uzbekistan exports 1,400 tons of lemons in early 2025*. Retrieved from <https://en.trend.az>
8. Hortidaily. (2025). *Uzbekistan launches national support program for lemon growers*. Retrieved from <https://www.hortidaily.com>
9. Wills, R., McGlasson, B., Graham, D., & Joyce, D. (2007). *Postharvest: An introduction to the physiology and handling of fruit and vegetables*. UNSW Press.
10. Kader, A. A. (2002). *Postharvest Technology of Horticultural Crops* (3rd ed.). University of California, Agriculture and Natural Resources.
11. Saltveit, M. E. (2019). *Respiration and Ethylene Production by Fruits and Vegetables*. In *Postharvest Physiology and Biochemistry of Fruits and Vegetables* (pp. 59–74). Academic Press.